

И.П. СМЕРНОВ

Вызовы новой реальности: похищение Европы*

Аннотация. Автор ставит проблему «похищения Европы», которое он видит в возобладавшей сегодня в западном обществе политизированной «культуре отмены». Это один из вызовов той новой реальности, о наступлении которой говорит философия хозяйства. Проводятся очевидные параллели с духовной ситуацией Первой мировой войны и установлением массового общества, так же сопряженным со значительными культурными потерями. Делается вывод о необходимости реанимирования и реабилитации действительно европейских духовных начал и культурных ценностей, на что в современном мире способна лишь Россия.

Ключевые слова: Россия, Европа, национальная мыслительная традиция, русская мысль, ценности.

Abstract: The author poses the problem of the «abduction of Europe», which he sees in the politicized «cancellation culture» prevailing in Western society today. This is one of the challenges of the new reality, the onset of which is indicated by the philosophy of economy. Obvious parallels are drawn with the spiritual situation of the First World War and the onset of mass society, also associated with significant cultural losses. The conclusion is made about the need to reanimate and rehabilitate truly European spiritual principles and cultural values, which only Russia is capable of in the modern world.

Keywords: Russia, Europe, national thought tradition, Russian thought, values.

УДК 304.930
ББК 63; 66.2

После вступления нашей страны в открытую войну с Западом возникло и продолжает только крепнуть ощущение, что необратимые изменения копились втуне в течение длительного времени и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смирнов И.П. Вызовы новой реальности: похищение Европы // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 22—29.

лавинообразно обрушились с началом активной фазы боевых действий на несчастной Украине. Говоря словами Ю.М. Осипова, реальность разверзлась. В числе прочих изменений обращает на себя внимание одно весьма принципиальное и знаковое. Кажется, что извечная культурно-цивилизационная дихотомия России и Европы близится к своему разрешению (при том, что в команде гостей замена — Европу вследствие полной утраты дееспособности представляет в этой традиционной формуле агрессивно наследующая ей Америка).

Новизна реальности, ее новое качество заключаются в том, что две части человечества живут теперь в двух различных реальностях, и это не фигура речи. Имея возможность судить о сложившейся в противоположной части ситуации по Германии, могу констатировать: ситуация эта шокирующая [3]. Европейская культура исторически самоопределялась, а также трактовалась со стороны русской мысли, как рационалистическая. Однако на деле она проявляет себя сейчас как культура иррационализма и ложной метафизики. Свойство рационализма доходить до крайности и оборачиваться своей противоположностью подмечал В.Ф. Эрн, один из глубоких русских критиков этого мыслительного течения. Согласно его заключению, анализируя реальность только рассудочно, западная рационалистическая философия отказывается от живой, онтологической связи с ней и неизбежно приходит к «ирреализму» [8].

В европейском общественном мнении Россия и русские преподносятся и воспринимаются сегодня как абсолютное зло. Речь не просто о пресловутых двойных стандартах, а о странной, мистической глухоте к аргументам, опирающимся на факты, о нежелании проверять эти факты, об их априорном, в сущности, метафизическом отрицании. Все возражения против своей суицидальной позиции, независимо от вложенного в них смысла, объявляются неполицорректными и тем самым нивелируются. Настолько же мало поддается рациональному объяснению вошедшая в обиход гротескная «отмена» русской культуры как таковой и всего русского вообще.

Но здесь следует указать, что «культура отмены» началась несколько раньше, чем военный конфликт с Россией. Характерно, что отрицание направлялось не вовне, а на собственную же мыслительную традицию. Сам процесс глобализации в своих последова-

тельных выводах отрицал национальные культуры и в перспективе национальные государства. Применительно к немецкому самосознанию эту тенденцию уже приходилось отмечать: «Школа, университеты, средства массовой информации, господствующие партии — все согласованно утверждают и внушают, что быть немцем вовсе не значит: быть носителем немецкой культуры и немецкой мыслительной традиции. Можно презирать Шиллера и Гете (ведь они, рассматривая вопрос хронологически, “привели к Гитлеру”), быть, к примеру, чернокожим мусульманином, но, если ты исповедуешь “права человека”, — значит, ты немец» [2, 180]. Если такой категоричный и радикальный нигилизм направлялся на собственную традицию, то чего было ожидать, когда речь зашла об инокультурной.

Итак, в известном смысле можно констатировать, что объектом отмены (включая, кстати, экономическую в результате порожденной санкциями деиндустриализации) наряду с нашей страной становится «старая» Европа. И нас как носителей и продолжателей русской мысли не может устраивать ни одно, ни другое. Европейские корни неотъемлемы для русской мыслительной традиции. В связи с этим уместно вспомнить, что в нашей мысли присутствовала линия, которая оспаривала «европейскость» у Запада. Первый журнал славянофилов, издаваемый И.В. Киреевским, не напрасно назывался «Европеец». А.С. Хомяков называл Европу «страной святых чудес», а Ф.М. Достоевский писал о «священных камнях» европейской культуры, дорогих любому образованному русскому, у которого, по наблюдению писателя, две родины — Россия и Европа. Федор Михайлович указывал, что Россия должна искать Европу не вне, а внутри себя. Позднее идею о подлинно европейском векторе нашей культуры развивал Г.П. Федотов: «В течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее» [5, 178]. Федотов полагал, что русской мысли необходимо выбраться из тесноты социологических и в узком смысле социально-экономических вопросов и «выйти в мировые просторы сороковых годов» [6, 348], т. е. вернуться к незавершенному культурологическому и историческому спору западников и славянофилов в новых исторических условиях и на другом методологическом уровне. Современные

события возвращают эту классическую для России проблематику в самой brutальной форме.

Главные духовные истоки Европы согласованно находили в христианстве и античности. Вопрос о христианстве был для русских мыслителей вполне очевиден, с его разделением на западную и восточную ветви связывался целый ряд далеко идущих социально-политических, экономических, культурных, интеллектуальных последствий. Что же касается античности, обращает на себя внимание, что различия в восприятии отношений России с Европой увязывались в русской мысли с трактовками ее внутреннего единства. Из отношения к античности как определенному греко-римскому единству могло вытекать два разнонаправленных вывода. Согласно первому, славянский язык богослужения (вместо латинского) вкупе с драматичной историей в целом отбросили Россию назад; Ренессанс и порожденное им Просвещение были возрождением античного начала в Европе; в России секуляризованная, все больше ориентирующаяся на научное мировоззрение, детерминированная идеей прогресса европейская культура получила очень ограниченное развитие, не идущее дальше поверхностных форм. Соответственно, Россия не Европа, и это означало негативную оценку. Согласно второму выводу, античность была отдельной исторической цивилизацией; вопрос о том, какая из культур больше наследует античности, не имеет существенного значения, поскольку претендующие на наследство византийская и европейская культуры принадлежат прошлому, а русская будущему. Поэтому Россия не Европа, и это означало позитивную оценку.

Упомянутая линия русской мысли смотрела на проблему иначе, не считая античность внутренне единой. С этой точки зрения греческая и римская культуры покоятся на различных основаниях. Античное наследие распадается на два разрозненных начала, олицетворение которых — греческая философия и римское право. Как полагал И.В. Киреевский, рациональное мышление западных европейцев несет отпечаток Рима, в то время как органичная мысль русских духовно исходит из Греции. Схожего мнения придерживался А.С. Хомяков, акцентировавший различный характер этой преемственности: «От добровольного соединения Греции и Севера родилась Русь; от насильственного соединения Рима с Севером родились

западные царства. Греция и Рим отжили. Русь — одна наследница Греции; у Рима много было наследников» [7, 452]. Причем Грецию (Византию) русская мысль ценила именно за философское осмысление христианства. Как отмечал С.Н. Трубецкой, «греческая философия есть мост, посредством которого культурное, образованное язычество перешло к христианству» [4, 144].

В рецепции Западной Европой римского права Киреевский и Хомяков видели признак коренного отличия между европейским и русским образами мысли, отправной пункт, сделавший их историческое расхождение неизбежным. Таким образом снималась проблема отсутствовавшего в России Возрождения. Ведь подлинный синтез античности и христианства состоялся не на Западе Европы, вступившем на путь рационализма, а в Византии, где греческая философия и язык гармонично соединились с не поврежденной и не искаженной схизмой христианской верой. Западная Европа ведет преемственность от Рима, Россия — от Греции. А это значит, что Россия — истинная Европа, свободная от наслоений и искажений, накопленных Западом.

Европейская культура в России привычно находилась у себя дома, но адаптированная к отечественным условиям и потребностям, образу мыслей и чувств (пушкинская Татьяна «верила в обманы и Ричардсона, и Руссо», но оставалась «русская душою»). Иначе сложились отношения русской мысли с европейской цивилизацией, механистической и бездушной. О вражде культуры и цивилизации в нашей стране рассуждали очень многие, что органично связано с общей направленностью отечественной философии. Н.А. Бердяев объяснял успех Освальда Шпенглера в России именно тем, что немецкий мыслитель обратил внимание на принципиальное противоречие культуры и цивилизации [1, 163]. Конечно, особую роль сыграла Первая мировая война, которая сорвала многие маски и ускорила осмысление новых исторических процессов. Победа цивилизации над культурой стала в глазах русских мыслителей некоторым «похищением Европы», с которым они не хотели смириться, нынешняя ситуация не первая и не уникальная. Резкой реакцией русской мысли, спровоцированной жестокой войной, была вызвавшая большой резонанс работа В.Ф. Эрн с характерным названием «От Канта к Крупцу». Эрн говорил о той же утрате Западом онтоло-

гического мировоззрения и господстве там позиции, согласно которой «ничто онтологическое не может встретиться в нашем внешнем опыте» [10, 309]. Решительным шагом в названном направлении был, по его мнению, Кант с присущим ему имманентизмом. Итогом проделанного пути — «глубоко философичные орудия Круппа». Высоко ценимый Эрном платонизм как один из источников русской мысли, отразившись в философии Шеллинга (столь же высоко ценимого славянофилами), ушел из немецкой мыслительной традиции: «В немецком идеализме много платонизирования, особенно в зрелом Шеллинге, которого уже никто не хотел слушать, но это платонизирование не имеет онтологических корней в исходных и основных линиях немецкой мысли и потому всегда поражено безземною, безосновною немощью люциферианского романтизма» [10, 310].

Как видим, уже в начале XX в. русские мыслители усматривали в Европе два противоположных начала: культуру, которую они считали в сущности своей, и культурно-нейтральную техническую цивилизацию, которую они не принимали. Большой вопрос, на который нет однозначного ответа, заключается в том, насколько Европа справилась тогда со своим «похищением», насколько сумела вернуть себе саму себя. Во всяком случае, за невиданной по масштабам войной последовало «восстание масс», описанное Х. Ортегой-и-Гассетом. На его книгу ссылался Н.А. Бердяев в «Философии свободного духа». Восстание закончилось полной победой и установлением «массового общества». Похоже, что теперь мы являемся свидетелями более радикального похищения. Его жертвой пало, например, казавшееся незыблемым международное право, к которому Россия пытается по инерции апеллировать, безуспешно цепляясь за остатки европейскости.

С одной стороны, в сложившихся условиях российское общество получило редкий шанс, когда на Западе заимствовать, по исторической привычке, уже фактически нечего. Следует прислушаться к словам В.Ф. Эрна, как будто произнесенным сегодня: «С великими жертвами нами одерживаются труднейшие победы не для того, чтобы после войны мы возвратились к разбитому корыту российской дряблости, безволия и готовности опять, как в последние десятилетия, идти на буксире европейской истории» [9, 303]. Но, с дру-

гой стороны, отказываться от Моцарта и Шекспира, как европейцы отказываются от Чайковского и Пушкина, Россия не должна и не собирается. Русский человек сохраняет свойство «всечеловечности», по Достоевскому. Сбережение европейской культуры становится русской миссией не впервые — скорее, вполне традиционно.

Согласно мифу, похищенная и соблазненная Зевсом Европа впоследствии вышла замуж за царя Крита Астериона, который, умирая бездетным, оставил свою власть усыновленным им сыновьям Европы от Зевса. Недостатка в «усыновленных» на западе континента в настоящий момент нет, наоборот, наблюдается недостаток мечетей и медресе. Вот только если власть действительно перейдет к ним, то на этот раз похищение Европы грозит стать фатальным, безвозвратным. Тем ответственнее историческое задание России. Оно не в консервации, а в реанимации подлинно европейских начал, которая должна быть сопряжена с оригинальным национальным творчеством. Как говорил В.Ф. Эрн, «мы должны с открытыми глазами нашим народным разумом перерешить все вопросы европейской культуры» [9, 302].

Литература

1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990.
2. Смирнов И.П. Европейская весна постглобализма // Философия хозяйства. 2017. № 4.
3. Смирнов И.П. Ложь ложью спасается // Философия хозяйства. 2022. № 2.
4. Трубецкой С.Н. Метафизика в Древней Греции. М., 2003.
5. Федотов Г.П. Письма о русской культуре // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи. Т. 2. СПб., 1992.
6. Федотов Г.П. Россия Ключевского // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. СПб, 1991.
7. Хомяков А.С. Несколько слов о философическом письме. // Хомяков А.С. Соч. В 2 т. Т. 1. Москва: Медиум, 1994.
8. Эрн В.Ф. Беркли как родоначальник современного имманентизма // Эрн В.Ф. Соч. М.: Правда, 1991.
9. Эрн В.Ф. Голос событий // Эрн В.Ф. Соч. М.: Правда, 1991.
10. Эрн В.Ф. От Канта к Крүшпу // Эрн В.Ф. Соч. М.: Правда, 1991.

Reference

1. *Berdyayev N.A.* Smysl istorii. M., 1990.
2. *Smirnov I.P.* Evropejskaya vesna postglobalizma // *Filosofiya hozyajstva*. 2017. № 4.
3. *Smirnov I.P.* Lozh' lozh'yu spasaetsya // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 2.
4. *Trubeckoj S.N.* Metafizika v Drevnej Grecii. M., 2003.
5. *Fedotov G.P.* Pis'ma o russkoj kul'ture // *Fedotov G.P.* Sud'ba i grekhi Rossii. Izbrannye stat'i. T. 2. SPb., 1992.
6. *Fedotov G.P.* Rossiya Klyuchevskogo // *Fedotov G.P.* Sud'ba i grekhi Rossii. T. 1. SPb, 1991.
7. *Homyakov A.C.* Neskol'ko slov o filosoficheskom pis'me. // *Homyakov A.C.* Soch. V 2 t. T. 1. Moskva: Medium, 1994.
8. *Ern V.F.* Berkli kak rodonachal'nik sovremennogo immanentizma // *Ern V.F.* Soch. M.: Pravda, 1991.
9. *Ern V.F.* Golos sobytij // *Ern V.F.* Soch. M.: Pravda, 1991.
10. *Ern V.F.* Ot Kanta k Kruppu // *Ern V.F.* Soch. M.: Pravda, 1991.

С.Г. КОВАЛЕВ

Державный суверенитет РФ: иллюзии и реальность*

Аннотация. В статье констатируется, что современный мир — многомерный мир, вступающий в новую фазу своего развития. Показана роль РФ как суверенной крупной державы, выделены ее характерные черты, их важность для современного понимания состояния и возможностей страны.

Ключевые слова: новый мировой порядок, суверенитет, держава, стратегия развития России.

Abstract. The article states that the modern world is a multidimensional world entering a new phase of its development. The role of

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Державный суверенитет РФ: иллюзии и реальность // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 29—42.